

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SPORT VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY
TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

**SPORTDA ZAMONAVIY
INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR**
XALQARO ILMIY ANJUMAN

**MODERN INNOVATIVE
TECHNOLOGIES IN SPORTS**
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

**СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТЕ**
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

26-27 SENTABR, 2025 YIL
CHIRCHIQ SHAHRI

THE COMBINATION OF ACTIVE GAMES AND GYMNASTIC EXERCISES IN THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN

Shuhrat Tursunov, Kurbonova Shodiya.

Uzbek State University of Physical Education and Sports,
Uzbekistan, Chirchiq sh.

Annotation. This article discusses the integration of active games and gymnastics exercises in the physical development of preschool-aged children. Active games play an important role in enhancing children's motor skills, while gymnastics contributes to improving body flexibility and strengthening muscles. The harmony between these two types of activities helps ensure healthy, strong, and adaptable physical development in children. The article is intended to be useful for parents, educators, and specialists in the field of preschool education.

Keywords: preschool age, physical development, active games, gymnastics exercises, motor skills, healthy childhood.

УДК:371

СОЧЕТАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР И ГИМНАСТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Shuhrat Tursunov, Kurbonova Shodiya.

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, Узбекистан, Чирчик г.

Аннотация. В данной статье рассматривается гармоничное сочетание подвижных игр и гимнастических упражнений в физическом развитии детей дошкольного возраста. Подвижные игры играют важную роль в развитии моторных навыков детей, тогда как гимнастика способствует повышению гибкости тела и укреплению мышц. Сочетание этих двух видов деятельности способствует формированию здорового, крепкого и адаптивного физического развития ребёнка. Статья предназначена для родителей, воспитателей и специалистов в сфере дошкольного образования.

Ключевые слова: дошкольный возраст, физическое развитие, подвижные игры, гимнастические упражнения, моторные навыки, здоровое детство.

10 YOSHLI KARATECHILARNING BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK BOSQICHIDA TEXNIK HARAКATINI RIVOJLANTIRISH DASTURINI TAJRIBADA ASOSLASH

Uteпов Aziz Adilovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti,
O'zbekiston, Chirchiq sh,

E-mail: adilovichaziz@gmail.com

Annotatsiya. Tadiqotimizda boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi karatechilarning texnik tayyorgarligini Respublika musobaqalarida ziddiyatli vaziyatlarda eng ko'p ishlatilgan texnik zarba usullari mashg'ulot majmuamizga kiritdik, xar xil sport mashg'ulotlari yordamida boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi karatechilarimizning texnik zarbalarga bo'lgan ko'nikma va malakalari darajasi yuqoriladi.

Kalit so'zlar. Karate WKF, jismoniy tayyorgarlik, texnik tayyorgarlik, texnik zarba terminlari.

Kirish. Karatechilarning tinimsiz mashg'ulotlarini asosiy vazifasi moslasish jarayonlarining juda tez kechishini keltirib chiqarishga qodir bo'lgan mashg'ulot vositalaridan maksimal foydalanishdan iborat. Mashg'ulot jarayonida berilayotgan yuklamaning hajmi va shiddatining umumiy yig'indisi o'lchamlari, katta yuklamali mashg'ulot jarayonlari keng miqyosda aqilona

rejalashtirilib boriladi. Bu musobaqadagi bellashuv taktik tayyorgarlik jarayoni tuzilishi va shakllanishini ta'minlaydi va o'z navbatida mashg'ulot jarayonidagi mashqlar tartibi o'zgarib borishiga va ularni takkorlanish soni keskin oshib borishiga sabab bo'ladi.

Mashg'ulot jarayonini tuzish o'ta alohida xususiyatlari bilan tavsiflanadi. Muayyan sportchini tayyorlashdagi katta murabbiylik tajriyasi shu sportchiga xos bo'lgan xususiyatlarni, uning tayyorgarligining har jihatdan o'rganishga shu qatorda eng samarali texnik-taktik xarakterlarni hamda vositalarni, mashg'ulot yuklamasini rivojlantirish variantini aniqlashga yordam beradi. Mashg'ulot jarayoni samaradorligi va sifatini oshirish hisobiga karatechilarning natijalari darajasini ushlab turish yoki oshirish imkonini beradi.

Karate WKF sporti bilan shug'ullanuvchilarning malakasi hamda tayyorgarlik darajasini oshirish va harakatlarga o'rgatish jarayoni ma'lum bir vaqt davomida amalga oshiriladi, bular dastlabki, qismlarga bo'lib, mustahkamlash va keyingi takomillash bosqichlariga ajratilgan. Dastlabki o'rganish bosqichida karatechilarning texnik harakatlarini to'g'ri bajarish uchun zarur bo'lgan tasavvurlar yaratiladi. Lekin ushbu xususiyatlarni rivojlantirmasa hamda vaqt va makonda harakatlarning etarli darajada aniq bo'lmasa, mushak kuchlanishlarining noaniqligi, ortiqcha harakatlarning mavjudligi toliqish kuchayishi boshlanadi va oqibatda natija pasayib ketaberedi.

Bu borada karate WKF sportchilarini ko'pgina ortiqcha kuch sarflashlari va musobaqa harakatlari va ko'pgina gavda mushaklarini zo'riqtirish bilan bajarishlari, karate WKF sport turining texnik usullarini bajarishda fazalar yaxlitligini buzib bajarishga olib keladi. Tez toliqib qolish va ayniqsa boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi ish qobiliyatining yetarli darajada emasligi bilan ifodalanadi.

Maqsad va vazifalari. 10-12 yoshli karatechilarning boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida jismoniy tayyorgarlik va texnik harakatini rivojlantirish dasturini tashkil qilish bo'yicha taklif va tavsiyalar berish, boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi karatechilarning texnik usullar majmuasi ishlab chiqish.

Tadqiqot usullari va tashkil etilishi. Tadqiqotimiz Nukus shahar 1-sonli sport maktabida tashkil qilindi xususan adabiyotlar tahlilini ilmiy nazariy asoslash, pedagogik kuzatish, pedagogik tajriba va matematik statistik usullardan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari va uni muhokama qilish. 10-12 yoshli karatechilarning Respublika chempionatidagi yarim final va final bosqichini tahlil qilish asosida biz tadqiqotimiz davomida boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi karatechilarning ko'p ball to'plashi va o'zgaruvchan ziddiyatli vaziyatlarni chiqib ketishi, asosan shalg'ituvchi usul bilan oldingi qo'lda zarba berish "kizami-tsuki" texnik usuli va "gyaki-tsuki" qorin qismiga zarba berish va "uramavashi-geri" bosh qismiga zarba berish texnik usullarini hujumda va himoyada mukammal ishlashi uchun oqilona rejalashtirilgan mashg'ulot dasturini ishlab chiqdik.

Karatechilarning taktik tayyorgarligi mazmuni asosan jismoniy, psixik va texnik tayyorgarligi rivojlanganlik darajasiga tayanadi. Sababi har qanday rejalashtirilgan taktika yuqorida aytib o'tilgan tayyorgarlik asosida takomillashib boradi.

1-jadval

Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi karatechilarning texnik usullar majmuasi

Tayyorgarlik bosqichida bajariladigan texnik usullar	Mashqlar nisbati(%)	Mashqlar shiddati			Qo'llanilishi bo'yicha tashkiliy uslubiy ko'rsatmalar
		1-daraja	2-daraja	3-daraja	
1. Tik turgan holda	100				Tajribaning 1-3 oyida

gyaki-tsuki zarbasini ishlash					o'rgatiladigan texnik usul(mashg'ulotning asosiy qismida)
-guruhli ishlash sonoqga	25	Kichik	O'rta	Yuqori	
-sherik bilan ishlash	25	Kichik	O'rta	Yuqori	
-sherik bilan hujumda	25	Kichik	O'rta	Yuqori	
-sherik bilan ximoyada ishlash	25	Kichik	O'rta	Yuqori	
Jami	100				
2. Tik turgan holda mavashi-geri zarbasini ishlash	100				Tajribaning 4-5 oyida o'rgatiladigan texnik usul(mashg'ulotning asosiy qismida)
-guruhli ishlash sonoqga	25	Kichik	O'rta	Yuqori	
-sherik bilan ishlash	25	Kichik	O'rta	Yuqori	
-sherik bilan hujumda	25	Kichik	O'rta	Yuqori	
-sherik bilan ximoyada ishlash	25	Kichik	O'rta	Yuqori	
Jami	100				
3. Tik turgan holda uramavashi-geri zarbasini ishlash	100				Tajribaning 6-8 oyida o'rgatiladigan texnik usul(mashg'ulotning asosiy qismida)
-guruhli ishlash sonoqga	25	Kichik	O'rta	Yuqori	
-sherik bilan ishlash	25	Kichik	O'rta	Yuqori	
-sherik bilan hujumda	25	Kichik	O'rta	Yuqori	
-sherik bilan ximoyada ishlash	25	Kichik	O'rta	Yuqori	
Jami	100				
4. Tik turgan holda zarbalarni kombinatsion ishlash g	100				Tajribaning 9-12 oyida o'rgatiladigan texnik usul(mashg'ulotning asosiy qismida)
-guruhli ishlash sonoqga	25	Kichik	O'rta	Yuqori	
-sherik bilan ishlash	25	Kichik	O'rta	Yuqori	
-sherik bilan hujumda	25	Kichik	O'rta	Yuqori	
-sherik bilan ximoyada ishlash	25	Kichik	O'rta	Yuqori	

Mashg'ulotning yakuniy qismida karatechilarning mashg'ulotdagi xato kamchiliklari va yutuqlari haqida tahlil qilindi ma'lumotlar berildi va muhokamalar olib borildi. Ushbu jarayon karatechilarning ham amaliy va nazariy bilimlarini kengaytib boyitishga ta'sir qildi.

Tajriba guruhiga mashg'ulotlar har haftaning dushanba, chorshanba va juma kunlari yuqoridagi uslub olib borildi.

3-jadval

Nukus shahar 1-sonli sport maktabida shug'ullanuvchi karatechilarning texnik usullarni bajarish ko'rsatkichlari (nazorat guruhi n=10, tajriba guruhi n=10)

Guruhlar		Statisti ko'rsatkichlar	Sinov uchun tanlab olingan mashqlar			
			Qo'zg'almas nishonga qo'l bilan qoringa to'g'ridan (gyaki-tsuki) zarbasi berish aniqligi (10 soniya/marta)	Qo'zg'almas nishonga oyoq bilan bosh qismiga zarba berish aniqligi (uramavashi-geri, 10 soniya/marta)	Qo'zg'almas nishonga oyoq bilan bosh qismiga zarba berish aniqligi (mavashi-geri, 10 soniya/marta)	Gimnastika devoriga orqa bilan turib, oyoqni yonga uzatish (gradus)
Nazorat guruhi	Tadqiqot boshida	\bar{X}	7,7	5,6	6,4	160,6
		σ	0,7	1,7	0,7	14,7

		V, %	10,4	10,6	8,6	8,6	
	Tadqiqot oxirida	\bar{X}	5,2	13,7	7,6	169,2	
		σ	0,5	1,6	0,9	20	
		V, %	10,2	12,1	8,1	9,1	
t			1,73	1,75	2,10	2,09	
P			>0,05	>0,05	<0,05	>0,05	
Tajriba guruhui	Tadqiqot boshida	\bar{X}	5,7	14,9	8,8	145,3	
		σ	0,6	1,8	1,3	24,6	
		V, %	10,4	12,4	10,6	12,3	
	Tadqiqot oxirida	\bar{X}	5,1	13,5	7,5	150,7	
		σ	0,5	1,6	1,6	22,7	
		V, %	10,1	12,1	11,6	10,4	
	t			3,02	2,32	3,18	4,14
	p			<0,01	<0,005	<0,001	<0,001

Tadqiqot oxirida Nukus shahar 1-sonli sport maktabi shug'ullanuvchi karate WKF sportchilarining texnik usullarining ko'rsatkichi qayta olindi va ahamiyatlilik darajalari aniqlandi unga ko'ra: nazorat guruhida qo'zg'almas nishonga qo'l bilan qoringa to'g'ridan (gyaki-tsuki) zarbasi berish usuli bo'yicha ($p>0,05$) ko'rsatdi; qo'zg'almas nishonga oyoq bilan (uramavashi-geri) bosh qismiga zarba berish usuli bo'yicha $p>0,05$ ko'rsatdi; qo'zg'almas nishonga oyoq bilan bosh qismiga zarba berish usuli $p<0,05$ ko'rsatdi; gimnastika devoriga orqa bilan turib, oyoqni yonga uzatish (gradus) bo'yicha $p>0,05$ ko'rsatdi; tajriba guruhida qo'zg'almas nishonga qo'l bilan qoringa to'g'ridan (gyaki-tsuki) zarbasi berish usuli bo'yicha ($p<0,01$) ko'rsatdi; qo'zg'almas nishonga oyoq bilan (uramavashi-geri) bosh qismiga zarba berish usuli bo'yicha ($p<0,005$) ko'rsatdi; qo'zg'almas nishonga oyoq bilan bosh qismiga zarba berish usuli ($p<0,001$) ko'rsatdi; gimnastika devoriga orqa bilan turib, oyoqni yonga uzatish (gradus) bo'yicha ($p>0,001$) ko'rsatdi;

Tadqiqot boshida va oxirida olingan ko'rsatkichlar tahlili nazorat guruhidagi karatechilarning texnik usullarni bajarish imkoniyatlari qisman o'zgargan bo'lsada musobaqada mazkur texnik usullardan foydalanish darajasi sustligi kuzatildi. Tajriba guruhi karatechilarining texnik usullarni bajarishga bo'lgan imkoniyatlari kengaygani va musobaqada mazkur texnik usullardan foydalanish darajasi o'sganligi kuzatildi.

Xulosa. Sport maktabidagi karate WKF sportchilarining mashg'ulot jarayonlariga ularni texnik harakatlarga o'rgatish metodlarini zarur xollarda qo'llanadigan boshqa usullar bilan o'zaro aloqada tekshirish yo'llarining tuzilishini sintetik jihatdan qayta tiklash imkoniyatini oshirdi, yaxlit harakatda bir nechta texnik usullarni bajarish imkoniyatlari kengaytirildi va bellashuv taktikasini olib borishga qaratilgan tayyorgarlikni tutgan o'rni yuqori darajada ekanligi kuzatildi. Bir nechta texnik usullarni bir butun texnik harakatdek bajara olish shu qatorda bellashuv jarayonlarda bir

nechta harakat elementlarining bir-biri bilan bog'lab tizimlashtirilgan hujum harakatlari takomillashganligi kuzatildi, harakatlar bajarilayotgan shart-sharoitlar ahamiyatini aniqlash uchun imkoniyat yaratildi.

Bibliografiya.

1. Otabolaev D.M Zamonaviy karateni o'rgatish metodikasi *Международный научный журнал «Научный Фокус» № 8(100), часть 1* Декабрь, 2023
2. Бондарчук А.П. Периодизация спортивной тренировки.- Киев, Олимпийская литература, 2006.- 302 с.
3. Вайцеховский С.М. Книга тренера.- М.: Физкультура и спорт, 1971.- 323с.
4. Волков Л.В. Система управления развитием физических способностей детей школьного возраста в процессе занятий физической культурой и спортом: Автореф. дис...д-ра пед. наук. М., 1989,- 38с.
5. Волков Л.В.Теория и методика детского и юношеского спорта. - Киев. Олимпийская литература, 2001,- 293с.
6. Воробьев С.В. Оптимизация физической подготовки школьников 4-6-х классов на основе занятий борьбой самбо. Автореф. дисс. канд. пед. наук,- Краснодар, 1996.-18с.
7. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и её прикладные аспекты. СПб.: Лань, 2005,- 384 с.

EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF THE PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL MOVEMENT OF 10-YEAR-OLD CARADITORS AT THE INITIAL TRAINING STAGE.

Utepov Aziz Adilovich

Uzbek State University of Physical Education and Sports,
Chirchik, Uzbekistan,

E-mail: adilovichaziz@gmail.com

Abstract. In our study, the technical training of karate athletes at the initial training stage was included in the training complex of the most frequently used techniques of technical strikes in conflict situations at republican competitions, and with the help of various sports exercises, the level of skills and abilities of our karate athletes at the initial training stage for technical strikes was increased.

Keywords. Terms of Karate WKF, physical training, technical training, technical strike.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 10-ЛЕТНИХ КАРАТЕШЕЙ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Утепов Азиз Адилевич

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта
Узбекистан, г.Чирчик

E-mail: adilovichaziz@gmail.com

Аннотация. В нашем исследовании мы включили в тренировочный комплекс техническую подготовку каратистов на этапе начальной подготовки наиболее часто используемые в конфликтных ситуациях на республиканских соревнованиях приемы технических ударов, с помощью различных спортивных занятий повысился уровень навыков и умений наших каратистов на этапе начальной подготовки в отношении технических ударов.

Ключевые слова. Термины каратэ WKF, физическая подготовка, техническая подготовка, технический удар.

С.ЮНУСОВ Методика построения годового цикла подготовки паралимпийцев высокой квалификации	681
VII-SHO‘BA. BOLALAR VA O‘SMIRLAR JISMONIY TARBIYASI MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLAR	684
O.E.TOSHMURODOV T.O.ERKINOV Yosh kurashchilarda texnik usullarni bajarishda faol ishtirok etuvchi asosiy va yordamchi mushaklarni rivojlantirish orqali egiluvchanlikni shakllantirish	687
K.SH.SHOKIRJONOV Ўқув машғулот гуруҳи футболчиларини жисмоний тайёргарлигини тузулиши	690
A.A.TURSUNOV 11-12 yoshli voleybolchilarda olib borilayotgan an’anaviy mashg‘ulotlarda to‘pni pastdan va yuqoridan ikki qo‘llab qabul qilish-uzatish texnikasi va aniqligini shakllantirish tajribasi.	691
G.I.AXMEDOVA Sinxron suzish bilan shug‘ullanuvchi yosh sportchilarda nafas ushlab turishni rivojlantirish	695
M.ILYOSOVA Boshlang‘ich tayyorgarlik davrida yosh stol tennischilarni jismoniy sifatlarini rivojlantirish	698
O.Z.PIRMATOV, M.T.IRISBAYEV 13-14 yoshli darvozabonlarni o‘yindagi texnik-taktik harakatlarini o‘rganish	700
B.A.ISHIMOV Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida shug‘ullanuvchi brassist suzuvchilarning oyoq kuchini oshirish	701
M.P.ИЗРАИЛБЕКОВА Художественная гимнастика как средство формирования правильной осанки у детей дошкольного возраста (5–7 лет)	704
M.O.JIYANOV Yosh qo‘l jangichilar jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda mashg‘ulot yuklamalarini nazorat qilish	707
A.A.JUMAGULOVA Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichidagi dzyudochilarda o‘quv-mashg‘ulot jarayonining pedagogik asoslarini takomillashtirish	709
SH.KURBONOVA, SH.TURSUNOV Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanishida harakatli o‘yinlar va gimnastika mashqlarining uyg‘unligi	713
M.M.ЮСУПОВ Креативный подход в предупреждении, профилактике спортивного травматизма среди детей и подростков	717
N.SH.MUXSINOV. Yuqori malakali gandbolchilarni musobaqa faoliyatiga tayyorgarligi	720
D.RAXMATOVA, D.XASANOV Maktab o‘quvchilarida chidamlilikning o‘rni va ahamiyati	723
A.SHPIRNAZAROV Sport sog‘lamlashtirish guruhlari shug‘ullanuvchilarining suzish boshlang‘ich ko‘nikmalariga o‘rgatishning musobaqa-o‘yin usulini qo‘llash imkoniyatlari	726
O.ORIPOV, Z.BEKNAZAROV Yosh futolchilarni texnik tayyorgarligini modellashtirish	729
SH.D.SAIDOVA, F.T.UMARALIYEVA 12–13 yoshli tennischilarda koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirish metodikasi.	732
SH.TURSUNOV, SH.KURBONOVA Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanishida harakatli o‘yinlar va gimnastika mashqlarining uyg‘unligi	734
A.A.УТЕПОВ 10 yoshli karatechilarning boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida texnik harakatini rivojlantirish dasturini tajribada asoslash	738
U.G.XUDOYOROVA Yosh karatechilarning tayyorgarlik jarayonida qo‘llanadigan funksional ko‘pkurash - krossfit vositalarining samaradorligini o‘rganish	743
A.MASHARIPOV Islom birdamligi o‘yinlarida o‘zbekiston sportchilarining ishtiroki	747